

Tomado de la Revista "La Prensa Obrera", Centro Editor de América Latina, año 1969, p.3

La Zona del Carbón durante el gobierno de la Unidad Popular y la Educación de los Trabajadores: Sedes universitarias UdeC-UTE de 1971²⁷

Ismael Cáceres-Correa²⁸

pp. 87-94

Resumen: Durante el Gobierno de la Unidad Popular en Chile se materializaron una serie de demandas populares que exigían cada día mayores cuotas de mandato en los distintos ámbitos de la sociedad. Una de ellas fue la exigencia de una mejora en la educación de los trabajadores de la Zona del Carbón para desarrollar con mayor acierto sus funciones laborales. Durante años esta demanda se había incubado en la idea de los sindicatos y autoridades de la Zona provocando que en 1971 se unieran las Universidades de Concepción y Técnica del Estado para llevar a cabo un proyecto educativo y político en el mencionado sector. El texto busca dar cuenta de este hecho concreto y contrastar su olvido intencionado a través de la memoria de quienes vivieron el proceso.

Palabras clave: UdeC, UTE, carbón, educación con adultos, educación de trabajadores, Coronel-Lota

²⁷ Este artículo profundiza una ponencia que originalmente fue presentada durante el VI Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de Investigación Educativa: "La Investigación Educativa en el contexto latinoamericano", realizado entre los días 30 de octubre y 1 de noviembre de 2013 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, Cipolletti, Provincia de Río Negro, Argentina. El texto ofrecido en esta publicación presenta avances respecto de su par presente en las Memorias del Congreso mencionado.

²⁸ Actualmente desempeña funciones como Co-Director en la Academia Libre y Popular Latinoamericana de Humanidades en donde participa de múltiples trabajos editoriales. Es miembro de la Cátedra Libre Edgardo Enríquez Frödden en la Universidad de Concepción, Chile. Bachiller en Humanidades por la Universidad de Concepción y estudiante de Pedagogía en Historia y Geografía por la misma universidad.

Lo que a continuación desarrollaré es un primer avance en la investigación de un hecho particular que tiene como sede la comuna carbonífera de Lota. La exposición comienza en años próximos al Gobierno de la Unidad Popular, a la Reforma Universitaria, pero que continúa hasta los años noventa. En este trabajo accedimos a fuentes editas y a testimonios orales, puntualmente de un estudiante de dicha sede universitaria.

La siguiente indagación se contextualiza en relación a la Reforma Universitaria que vio su arribo con el Gobierno de la Unidad Popular en Chile. Habla sobre la construcción de un espacio de Educación Superior en una zona históricamente obrera asociada a la actividad minera carbonífera. Es de interés su estudio ya que la puesta en marcha de esta sede universitaria significará una idea de Educación nueva en la cual tendrán el papel de protagonistas los trabajadores. Para llevar a cabo esta demostración dividiremos la presentación en tres partes básicas: 1) Anterior a la fundación de la Sede Universitaria, 2) Fundación y Sentido de la nueva Educación en la Reforma, y, 3) Término, debido al Golpe Militar de 1973.

1) Anterior a la fundación de la Sede Universitaria

La llegada a la presidencia por parte de Salvador Allende Gossens significó el arribo de la política socialista a Chile. Gran convulsión generó en el país entero el hito del ascenso al poder de un representante del pueblo, con ideas claras y firmes, tan férreamente defendidas que le significarían su asesinato en 1973 durante el bombardeo a la “Moneda” del 11 de septiembre. En este contexto la educación vive momentos de gran cambio puesto que la nueva política será llegar a los trabajadores que hasta el momento se habían olvidado.

La zona del carbón, correspondiente a las comunas de Coronel y Lota en la región del Biobío (Chile), venía menguando cada vez más sus actividades económicas que, por excelencia, se basaba en la extracción minera en yacimientos carboníferos. Para la década de 1960 la población de trabajadores del Carbón era de unas 10.000 personas, considerablemente menor a los 30.000 trabajadores que tuvo en años de mayor auge. Sin embargo, según Fernando Antileo (1966: p.149), esto correspondía a un 80% de la producción carbonífera de demanda nacional. Esta zona productiva chilena es vista con atención ya que significó uno de los centros industriales más grandes del país en tiempos anteriores. El Gobierno de la Unidad Popular considerará por ello, como fiel estrategia, ampliar la educación a todos los trabajadores y así sobrellevar la crisis de la producción de dicho mineral en el país. En esta situación se tiene como lineamiento el pensamiento de que la educación proporcionará los profesionales idóneos para la zona.

Aquí quisiera mencionar palabras de don Justo Espinoza Montanares, quien fuera estudiante de la una de las sedes de la zona del Carbón; él dijo respecto al presidente

Allende:

“Yo creo que Salvador Allende fue siempre un tipo visionario. O sea, el vio que faltaban técnicos acá. Entre el Ingeniero y el Capataz había un inmenso trecho. Entonces ojalá educar al capataz para que llegara a ser un técnico porque la mayoría de las personas que trabajaban en la mina tenían conocimiento pero no tenían estudios. Incluso habían mayordomos, o supervisores, que no sabían, apenas, leer y escribir. Entonces para hacer un informe les costaba mucho. Eran ascendidos por la trayectoria que tenía, por el conocimiento del trabajo, pero no por los estudios. Entonces era muy visionario este caballero [Allende] y la idea era llegar a que los trabajadores se capacitaran. Porque en ese tiempo decía que los trabajadores éramos dueños de la empresa, del Estado, y teníamos que trabajarlas por el beneficio del país.”

Al revisar bibliografía alusiva a la situación nos encontramos con una tesis de grado dirigida por Galo Gómez Oyarzún, vicerrector de la época en la Universidad de Concepción. Este trabajo titulado “Antecedentes básicos para formular una Política Educativa en la Zona de Carbón” si bien es del año 1966, perfectamente cabe dentro del estudio de la zona para considerar la Sede Universitaria que se creará en 1971. Dicha tesis sentencia en su página 38 que la cantidad de personas que emigran de la zona es ínfima, concediendo esta responsabilidad al carácter gregario de los mineros. El primer dato que tenemos es que las personas tienden a continuar viviendo en la misma zona. También en la página 183 habla de cómo en Chile existe una enseñanza superior técnica del más variado origen, pudiendo ser ofrecida por escuelas secundarias o universidades y sin establecer grados reconocibles de conocimiento para obtener el título de “Técnico”.

Antileo dice (p.183) “Es de todos los puntos de vista conveniente, no solo uniformar la confusa nomenclatura, sino que también articular las diversas ramas de la enseñanza, de una manera que resulte más comprensible para los alumnos y sus padres, y les evite pérdida de tiempo y de dinero”.

Para la zona, en términos de educación para el Trabajo también existió lo que se conocía como Educación Vocacional. Esta educación significaba tres grados anexos a los últimos años de la primaria. Durante estos grados las personas adquirirían conocimientos básicos para desarrollar alguna actividad a escala local como puede ser la costura, algunos trabajos artesanales, entre otros del mismo estilo. Esto se puede comprender al reconocer una deserción escolar acérrima en todos sus niveles.

Era claro que había que concentrar esfuerzos en la zona para mejorar la educación y así, a través de ella, no ver menguar el crecimiento que tuvo en su momento las comunas de Coronel y de Lota. Es importante mencionar el hito de considerar que los trabajadores han de formarse, estudiar y no vender simplemente su fuerza de trabajo, no ser mercancías. Respecto a esta política podemos mencionar que con la dictadura militar se sentenciará la producción carbonífera debido a la política de privatización que le concederá ayuda financiera a privados y dejará postergada la opción de educación de los trabajadores. Alexander Sutulov (Minería Chilena: 1545-1975) se refiere a una disminución considerable de la producción.

Por último mencionar que en Coronel vivía el 22,9% de la Provincia de Concepción pero en la Universidad sólo tenía un impacto de 8,9% de la matrícula. Esto era unos 183 estudiantes de los cuales 16 vivían en la Villa San Pedro, un sector residencial para familias de altos ingresos. Con estos antecedentes, más algunos que no cabe mencionar en esta oportunidad, se hacía evidente la necesidad de una Sede Universitaria en la Zona del Carbón.

2) Fundación y Sentido de la nueva Educación en la Reforma

A fines de los años 60's asume como Rector de la Universidad de Concepción el médico y educador, Edgardo Enríquez Frödden. Esto será un hito ya que este fenómeno no se volverá a repetir en Chile; un rector elegido por votación popular con participación de docentes, estudiantes y de los distintos trabajadores de la Universidad. La visión política de este hombre lo llevó a ser reconocido como idóneo en la escena educativa y hombre clave para llevar a cabo grandes proyectos. Por lo mismo llevará a ser nombrado Ministro de Educación en 1972 por parte del Gobierno de Salvador Allende.

En el periodo se vivía un ambiente de cambios sociales. Cada vez se veían más reducidas las cuotas de poder que poseían las élites nacionales y los trabajadores asumían, parafraseando a Salvador Allende, "la limpia victoria alcanzada". Por ello se hacía latente el problema de la zona del Carbón y las exigencias de mejoras. Ante esto cabe mencionar el arduo trabajo desarrollado por las Universidades de Concepción y Técnica del Estado en la zona.

Con fecha 20 de enero de 1971, reunidos en Lota, se firma finalmente el "Convenio Universidad de Concepción, Universidad Técnica del Estado y Zona del Carbón". Un convenio que, siguiendo la nueva política, es firmado además por los alcaldes de las comunas de Lota y Coronel, el "gerente obrero" de la compañía carbonífera Lota-Schwager (ENACAR), el secretario departamental de la Central Única de Trabajadores, el

presidente del Sindicato Minero de Lota, el presidente del Sindicato Minero de Schwager y un representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación.

A fin de despejar cualquier duda, quisiera mencionar que la aparición de estas sedes responde a la organización de los trabajadores. Las universidades mencionadas atienden el llamado pues se encuentran siendo parte de la reforma universitaria, pero esto no necesariamente significa que el Gobierno de Chile o de dichas universidades actuaron solos en este proceso. Sería correcto indicar que fueron los trabajadores quienes lo exigieron, y debido al contexto, las universidades atendieron el llamado. Sobre esto comenta don Justo Espinoza Montanares:

“Siempre los sindicatos pidieron la posibilidad de que los trabajadores se capacitaran y por eso es que se hizo la carrera de Galería de Minas. Para tener técnicos mineros, que son bien solicitados últimamente; y Mantención de Equipos Industriales para reemplazar. Porque antes quienes eran los mayordomos- o los supervisores, a los supervisores les decíamos mayordomos nosotros-, eran el gallo más choro, el que tenía más cuerpo o el que tenía más experiencia. Pero ellos aprendían lo que sabían día a día de trabajo. Pero técnicos no, no tenían mucha [...] no aportaban con ideas. Por eso se creó una carrera de Galería de Minas y Mantención de Equipos Industriales para ver si se daba mejor, se hacía mejor el trabajo o se cambiaban las técnicas que hasta eso momento venías por años ejercitándose en las minas”.

Respecto al Convenio por el cual se crean estas sedes, en el primer punto ya se observa una intención que sobrepasa la simple cúpula intelectual y entrega la educación a los trabajadores, este dice “Las Universidades [...] desarrollarán en las ciudades de Lota y Coronel labores docentes, de investigación y de difusión, tendientes a la formación de técnicos, profesional y a la capacitación sindical, de los habitantes de la zona”. Posiblemente el cuarto punto es el más explícito de todos, este dice lo siguiente: “Ambas Universidades orientarán fundamentalmente su actividad en función de las demandas de técnicos y profesionales que la región requiere y de las necesidades de la clase trabajadora y sectores populares de la zona”.

Cabe mencionar que esta reforma universitaria no sólo se implementa en documentación archivada. La reforma se puede sentir como parte de los acontecimientos locales. Para la realidad chilena la participación vecinal en la educación es un intento que se había olvidado. No se permitió nunca antes la intervención de los considerados “inferiores intelectualmente” en la creación de centros universitarios. Tenemos el recuerdo de la fundación de la Universidad de Concepción como manifestación de organización vecinal pero al contrastarlo con lo que significó la sede universitaria de la Zona del Carbón, esta última es un gran hito en la reforma. La gran diferencia es que en la fundación de la

Universidad de Concepción intervienen vecinos para apoyar la iniciativa, pero no son ni parte fundadora ni parte administrativa.

En esta sede universitaria no sólo participaban las entidades universitarias, sino que la comunidad de la zona representada por sindicatos. Una de las partes era la gerencia obrera de la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR), representada por el gerente obrero Isidoro Carrillo, caso que valdría estudiar como manifestación de poder de los trabajadores dentro de un nuevo pensamiento respecto a la nueva sociedad en construcción. Otras partes representativas son la Central Única de Trabajadores (CUT) representada por don Héctor Céspedes, o el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación representado por don Alfredo Herreros.

La Sede Universitaria abrirá sus puertas el día 30 de mayo de 1971 con la inscripción de 530 estudiantes. En su discurso inaugural, el rector Edgardo Enríquez Frödden dice lo siguiente: "Chile ha entrado en un periodo de progreso y desarrollo que exige más técnicos y profesionales capacitados [...]La Sede Universitaria a cuya inauguración estamos asistiendo, no sólo concurrirá a satisfacer esta necesidad. Es, además, la materialización de un viejo anhelo de los educadores que siempre han soñado con dar a los obreros y empleados modestos, la posibilidad de incorporarse a la educación superior". Así se daba inicio al primer periodo lectivo de clases. Además, quien impartía la primera clase de la Sede era el mismo Presidente de Chile, Salvador Allende.

3) Término progresivo debido al Golpe Militar de 1973

El 11 de septiembre de 1973 termina drásticamente la vida democrática en Chile. Un golpe militar encabezado por el Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet, se daba paso en la escena política de Chile a fuego de fusil y bombardeos en la sede de gobierno de país. Esta situación no le pudo ser indiferente a nadie. Ya sea porque fue cruelmente perseguido, torturado y ejecutado, o porque era miembro de aquella elite que había perdido su poder junto con el menguar del valor del poder adquisitivo y que ahora esperaba recuperar todo lo acumulado.

Una de los primeros argumentos, y que dura hasta el día de hoy, es que ellos respondían a una guerra que había comenzado por culpa del marxismo que buscaba acabar con Chile. El germen soviético, el cáncer cubano, estaba presente en Chile y debía ser eliminado. Es debido a esta situación que comienza un periodo de persecución asesina en contra de todo vestigio de marxismo.

Las Sedes Universitarias de la Zona del Carbón concentraba en sí una representación pulcra de socialismo: obreros relacionados a la educación, los hijos de estos (y ellos mismos también) estudiando en la Universidad, Sindicatos de Trabajadores siendo

parte de la administración de la Sede Universitaria. En la mente acrítica de las fuerzas armadas, además por un pensamiento fascista muy claro, estas Sedes se convertirán en un objetivo a ser desarticulado con la máxima urgencia.

Efectivamente uno de los blancos seguidos inmediatamente fueron los firmantes del acuerdo por el cual se establecen las Sedes Universitarias. Por parte de la Universidad Técnica del Estado, su rector Enríque Kirberg es detenido y torturado. En la Universidad de Concepción el rector Edgardo Enríquez Frödden es detenido y torturado (teniendo éste además la agravante de ser padre de Miguel Enríquez, dirigente del MIR); el vicerrector Galo Gómez Oyarzún fue detenido y torturado. Los representantes de los Trabajadores correrán suertes similares. El gerente obrero de la Empresa Nacional del Carbón, Isidoro Carrillo Tornería, el alcalde de Lota, profesor normalista Danilo González Mardones, serán torturados y finalmente ejecutados en un terreno de propiedad de Gendarmería, en lo que actualmente se localiza el Mall Plaza del Trébol en Talcahuano. Don Justo Espinoza, la persona con a quien entrevisté sobre estas sedes también sufrió a consecuencia de este hecho. El día 12 de septiembre es detenido y encarcelado con la acusación de “asalto al cuartel de Lota”, lo cual fue publicado por un diario de la época llamado “El Colon”, con aparición el día 15 de septiembre de 1973.

Finalmente lo que comenzó como una estrategia impulsada por los trabajadores para conseguir una educación al servicio de ellos, irá menguando drásticamente. Las sedes de la Zona del Carbón no desaparecerán el año 1973 sino que el año 1979, pues este último año es cuando se cambia el paradigma de la educación superior en Chile traspasándose el costo de los estudios a las familias. Es interesante constatar que los trabajadores seguían con la intensión de procurar estudios. Es así como don Justo Espinoza comenta que durante años de Dictadura se trabajó por lograr recobrar la Sede Universitaria. Habla sobre las actividades de los sindicatos, dice lo siguiente:

“Cuando fui dirigente de los mineros, el año 88, partí con la idea de que nuevamente volviera el tecnológico, o si no el tecnológico, la Universidad del Carbón. Y empecé a machacar, a machacar, a hacer un proyecto dentro de mi poco conocimiento que tenía. No me pescaron mucho, porque como yo no era de la Dictadura. Le ganamos aquí a Domínguez, dirigente querido de Pinochet, entonces no. Pero cuando ganamos la democracia Ricardo Lagos asume como Ministro de Educación entonces le llevé el proyecto a él y tuve muy buena relación con el jefe de gabinete que tenía. Y empezamos a trabajar la idea que era hacer la Universidad del Carbón. Al final seguimos trabajando en eso, tuve una audiencia con el ministro y aceptó la posibilidad. Me mandó a conversar con el rector de la Universidad de Concepción, él me derivó el rector del Virginio Gómez [Instituto Profesional de la Universidad de Concepción] y con él buscamos los terrenos.

Esto se convertiría en lo que actualmente se llama Centro de Formación Técnica Lota-Arauco.

La Sede Universitaria de la Zona del Carbón es un hito histórico en la Educación chilena. Es un hito ya que se tiene conciencia local de la necesidad de un lugar donde brindar enseñanza superior a los habitantes de la zona, y además son los mismos Trabajadores agrupados en sus sindicatos quienes ejercen autoridad sobre este centro educativo. En la Sede Universitaria se dan cita dos Universidades que comprenden la necesidad popular por la educación, pero esta educación no sólo se remite a la docencia e investigación tradicional, también es parte de una educación sindical y al servicio de las necesidades de los Trabajadores. Lamentablemente es un hito oculta por diecisiete años de Dictadura Militar. Destrozado por torturas y ejecuciones, y olvidado por la gran mayoría de la población aledaña. Para la educación de los Trabajadores es un hito que ejemplifica el poder que tiene el trabajo que las personas, consideradas por las plutocracias como comunes, pueden llevar a ejercer.

Referencias

Rectoría, Universidad Técnica del Estado; "Convenio Universidad de Concepción, Universidad de Concepción y Zona del Carbón"; Lota (Chile), 1971.

Decanato, Facultad de Educación de la Universidad de Concepción; "Discurso pronunciado por el Rector de la Universidad de Concepción, Dr. Edgardo Enríquez Frödden; Lota (Chile), 1971

Antilao, F., Antecedentes básicos para formular una Política Educativa en la Zona de Carbón, Tesis de Profesor de Estado en las Asignaturas de Historia, Geografía y Educación Cívica, Universidad de Concepción, 1966.

Entrevista:

Justo Remigio Espinoza Montanares, Lota 26 de septiembre de 2013, por Ismael Cáceres-Correa.